

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Gulshan Umarova

YANGI O'ZBEKISTONDA SAN'ATGA, XUSUSAN, MAQOM SAN'ATIGA

QARATILAYOTGAN E'TIBOR VA UNING NATIJASI HUSUSIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

